

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ КРІ

Л.В. БУТОР¹, А.П. ЛАВРЕНОВА²

¹ старший преподаватель кафедры «Инженерная экономика»

² студент учебной группы 10302223

Белорусский Национальный Технический Университет
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается подход к оценке эффективности системы маркетинговых коммуникаций предприятия на основе системы КРІ. Проанализированы основные метрики (ROMI, CTR, CR, BR, CPC, CPA) и их роль в оценке общей эффективности результативности маркетинговой деятельности.

Ключевые слова: система маркетинговых коммуникаций, ключевые показатели эффективности, метрики, целевая аудитория, реклама.

Abstract. The article discusses the approach to evaluating the effectiveness of the enterprise marketing communications system based on the KPI system. The main metrics (ROMI, CTR, CR, BR, CPC, CPA) and their role in assessing the overall effectiveness of marketing performance are analyzed.

Keywords. marketing communication system, key performance indicators, metrics, target audience, advertising.

Система маркетинговых коммуникаций представляет собой совокупность инструментов и каналов взаимодействия с целевой аудиторией, направленных на формирование спроса, повышение узнаваемости бренда и стимулирование продаж [1]. К инструментам маркетинговых коммуникаций относятся реклама, Public Relations (PR), продвижение в интернете, социальные сети и email-рассылки.

«В современном бизнесе к компаниям предъявляются все более высокие требования по конкурентоспособности и эффективности», и роль маркетинговых коммуникаций значительно возрастает, поскольку они обеспечивают устойчивое взаимодействие предприятия с потребителями [2].

Вместе с тем предприятия сталкиваются с необходимостью не только использования маркетинговых коммуникаций, но и повышения их эффективности. Этого можно добиться за счёт регулярной оценки результатов маркетинговой деятельности, которая позволяет выявлять слабые стороны и принимать обоснованные управленческие решения.

Оценка эффективности системы маркетинговых коммуникаций представляет собой процесс сопоставления достигнутых результатов с поставленными целями и затраченными ресурсами. Перед проведением оценки необходимо определить цели маркетинговой деятельности предприятия. Например, компания может стремиться увеличить объём продаж, повысить узнаваемость бренда, привлечь новых клиентов или удержать существующих. В зависимости от выбранных целей формируется система показателей эффективности, позволяющих наиболее точно оценить результаты.

Для оценки эффективности применяется система ключевых показателей эффективности (КРІ), представляющая собой совокупность количественных метрик. Они позволяют измерить результаты маркетинговой деятельности и сопоставить их с плановыми значениями [3]. Использование КРІ делает оценку более объективной, так как основывается на фактических данных, а не на предположениях.

Все КРІ можно условно разделить на две группы: экономические и поведенческие. Экономические показатели отражают финансовую эффективность маркетинговой деятельности. К ним относятся рентабельность маркетинговых инвестиций (Return on Marketing Investment, далее – ROMI), стоимость одного клика (Cost Per Click, далее – CPC) и стоимость целевого действия (Cost Per Action, далее – CPA). Поведенческие показатели характеризуют реакцию пользователей на рекламные воздействия и особенности их

поведения на сайте или в приложении. Они включают в себя показатель кликабельности (Click-Through Rate, далее – CTR), коэффициент конверсии (Conversion Rate, далее – CR) и показатель отказов (Bounce Rate, далее – BR).

Сбор и обработка данных о поведении целевой аудитории для расчета оценки эффективности системы маркетинговых коммуникаций осуществляется с использованием рекламных платформ, CRM-систем (Customer Relationship Management Systems), а также систем веб-аналитики. В ходе исследования рассмотрены ключевые метрики оценки эффективности системы маркетинговых коммуникаций. Рентабельность маркетинговых инвестиций ROMI является ключевым инструментом для оценки эффективности маркетинговой кампании предприятия. Она помогает принимать обоснованные решения о распределении денежных средств на рекламу. «Рентабельность выступает в качестве экономической категории, показателя эффективности и целевого ориентира и характеризуется системой относительных показателей, а также отражает финансовое положение предприятия» [4]. ROMI рассчитывается следующим образом:

$$ROMI = \frac{GP - MC}{MC} \cdot 100\%,$$

где GP (gross profit) – валовая прибыль от рекламной компании;
MC (marketing cost) – затраты на рекламу.

Значение ROMI > 100% свидетельствует о прибыльности рекламной кампании, каждый вложенный рубль приносит больше одного рубля прибыли. Если ROMI = 100%, рекламная кампания окупается, но прибыли не приносит. Значение ROMI < 100% указывает на убыточность рекламной кампании [3].

Показатель кликабельности CTR позволяет оценить привлекательность рекламного сообщения для целевой аудитории:

$$CTR = \frac{C}{I} \cdot 100\%,$$

где C (clicks) – количество кликов по рекламному объявлению;
I (impressions) – количество показов рекламного объявления [3].

Коэффициент конверсии CR помогает оценить эффективность работы сайта путем расчета доли пользователей, совершивших целевое действие, например, оставивших заявку на консультацию или оформивших заказ:

$$CR = \frac{C}{V} \cdot 100\%,$$

где C (conversions) – количество целевых действий (конверсий) на сайте;
V (visitors) – количество посетителей сайта.

Коэффициент конверсии показывает, во-первых, насколько сайт соответствует ожиданиям и удобствам пользователей, а во-вторых, насколько точно он привлекает именно целевую аудиторию [3].

Показатель отказов BR характеризует долю пользователей, покинувших сайт сразу после его просмотра:

$$BR = \frac{B}{E} \cdot 100\%,$$

где B (bounces) – количество сессий, которые завершились отказом (пользователь покинул сайт с той же страницы, на которую зашёл, без совершения целевых действий);

E (entrances) – общее количество сессий, начавшихся с данной страницы или сайта в целом.

Высокое значение показателя отказов может указывать на такие же проблемы, как и низкий коэффициент конверсии, а также свидетельствовать о наличии технических недочетов сайта (долгая загрузка сайта, отсутствие адаптации к просмотру с мобильного устройства или компьютера).

Стоимость клика CPC позволяет отслеживать расходы на рекламу по каждому каналу:

$$CPC = \frac{MC}{c},$$

где MC – затраты на рекламу;

C – количество кликов по рекламному объявлению [3].

Стоимость клика (CPC) служит инструментом контроля цены продажи, однако чрезмерно низкое значение CPC может оказывать негативное влияние на эффективность маркетинговых коммуникаций. К примеру, снижение стоимости клика может привести к уменьшению доли целевой аудитории среди всех пользователей, что, в свою очередь, увеличивает показатель отказов и снижает коэффициент конверсии. Поэтому целесообразно проводить расчет стоимости клика в сочетании с расчетом других поведенческих метрик.

Таким образом, в результате проведенного исследования были получены следующие выводы:

1. Применение системы ключевых показателей эффективности (KPI) позволяет перейти от субъективной оценки системы маркетинговых коммуникаций к количественному измерению их результативности на основе фактических данных, что способствует повышению точности получаемых результатов и принятию обоснованных управленческих решений.

2. Ключевыми метриками оценки эффективности маркетинговых коммуникаций являются: рентабельность маркетинговых инвестиций (ROMI), показатель кликабельности (CTR), коэффициент конверсии (CR), показатель отказов (BR), стоимость клика (CPC) и стоимость целевого действия (CPA). Каждая из этих метрик решает специфическую диагностическую задачу, однако в отдельности не даёт полного представления об эффективности.

3. Оценка эффективности системы маркетинговых коммуникаций наиболее достоверна при комплексном применении KPI. Рекомендуемая последовательность расчета метрик отражает логику движения от первого контакта пользователя с рекламным объявлением до формирования финансового результата от проведения рекламной кампании, а также позволяет последовательно выявлять «узкие места» в воронке продаж.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутор, Л. В. Применение искусственных нейронных сетей для прогнозирования закупок = Application of artificial neural networks for procurement forecasting / Л. В. Бутор // Инженерная экономика : сборник материалов международной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава в рамках 20-й Международной научно-технической конференции «Наука – образованию, производству, экономике», Минск, 26–28 апреля 2022 г. /

2. Методы оценки эффективности маркетинговых коммуникаций [Электронный ресурс]. – URL: <https://texterra.ru/blog/kak-ocenit-ehffektivnost-kommunikacij.html> (дата обращения: 30.03.2026).

3. Вечера, Т. С. Повышение уровня рентабельности предприятия = Increasing the profitability level of the enterprise / Т. С. Вечера, Л. В. Бутор